

A EFICÁCIA DOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO NO CENÁRIO PÓS-REFORMA TRABALHISTA DE 2017

THE EFFICACY OF COLLECTIVE LABOR AGREEMENTS AND CONVENTIONS IN THE POST-2017 LABOR REFORM SCENARIO

Neiton Jose Dudziak¹

Resumo

A Reforma Trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467/2017) introduziu profundas alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, notadamente ao consolidar a prevalência do negociado sobre o legislado em diversas matérias. Essa mudança conferiu maior protagonismo aos acordos e convenções coletivas, deslocando o centro regulatório da proteção estatal para a autonomia coletiva das partes. O presente estudo teve como objetivo analisar a eficácia desses instrumentos no período pós-reforma, considerando perspectivas doutrinárias, jurisprudenciais e institucionais. A pesquisa, de natureza qualitativa, fundamentou-se em revisão bibliográfica e documental, abarcando obras clássicas e contemporâneas da doutrina trabalhista, bem como diplomas normativos e precedentes jurisprudenciais relevantes. Os resultados indicaram que, embora a reforma tenha fortalecido formalmente a negociação coletiva, sua eficácia material revelou-se heterogênea, variando de acordo com a representatividade sindical, o equilíbrio de forças entre capital e trabalho e o contexto econômico. Conclui-se que a ampliação do espaço negocial, sem medidas estruturais de fortalecimento sindical, produziu avanços pontuais, mas também riscos de precarização e enfraquecimento da proteção social, permanecendo aberta a necessidade de investigações futuras sobre seus efeitos práticos.

Palavras-chave: Reforma trabalhista; Negociação coletiva; Acordo coletivo; Convenção coletiva; Direito do trabalho.

Abstract

The 2017 Labor Reform (Law No. 13,467/2017) introduced substantial changes to the Consolidation of Labor Laws, notably by consolidating the prevalence of negotiated

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pós Graduado em Direito do Trabalho pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho 9^a Região. Pós Graduado em Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho 9^a Região.

agreements over statutory provisions in several matters. This shift granted greater prominence to collective agreements and conventions, transferring the regulatory core from state protection to the collective autonomy of the parties. This study aimed to analyze the effectiveness of these instruments in the post-reform period, considering doctrinal, jurisprudential, and institutional perspectives. The research, of a qualitative nature, was based on a bibliographic and documentary review, encompassing both classical and contemporary works of labor law scholarship, as well as normative texts and relevant case law. The results indicated that, although the reform formally strengthened collective bargaining, its material effectiveness proved heterogeneous, varying according to union representativeness, the balance of power between labor and capital, and the economic context. It is concluded that the expansion of the bargaining space, without structural measures to strengthen unions, produced punctual advances but also risks of precarization and weakening of social protection, leaving open the need for further investigations into its practical effects.

Keywords: Labor reform; Collective bargaining; Collective agreement; Collective convention; Labor law.

1. INTRODUÇÃO

A negociação coletiva constitui um dos pilares estruturantes do direito do trabalho, concebida como mecanismo de composição entre interesses antagônicos de capital e trabalho e como instrumento de efetivação da função social dos contratos, tal como delineada por Comparato (2017). No Brasil, a trajetória desse instituto revela contínua tensão entre a normatividade estatal e a autonomia coletiva das partes, tensionamento que se intensificou com a promulgação da Lei nº 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista, responsável por promover profundas alterações na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Brasil, 1943; Brasil, 2017).

A reforma de 2017 introduziu, entre outros pontos, a prevalência do negociado sobre o legislado em diversas matérias, reconfigurando os contornos da autonomia coletiva e ampliando o espaço para a flexibilização de direitos trabalhistas (Silva, 2019). Tal diretriz normativa reavivou debates doutrinários sobre os limites da negociação coletiva e seus impactos na tutela dos direitos sociais, conforme assinalam Delgado (2020) e Nascimento (2016), ao reconhecerem a coexistência de uma dimensão protetiva e, simultaneamente, de risco de precarização.

Na perspectiva de Martins (2021), a reforma buscou alinhar o mercado de trabalho brasileiro às transformações globais, apostando na valorização da autonomia privada coletiva como meio de modernizar as relações laborais. Entretanto, essa inflexão normativa não ocorreu sem resistências, sendo alvo de críticas por parte da doutrina e de segmentos sindicais, que interpretaram a alteração como fragilização da estrutura de proteção social. Mallet (2018), por sua vez, identifica uma clara ruptura paradigmática no equilíbrio entre normas estatais e negociais, alterando substancialmente a hierarquia normativa consolidada ao longo do século XX.

A eficácia dos acordos e convenções coletivas de trabalho pós-reforma também se relaciona ao debate sobre a representatividade sindical e à efetividade das cláusulas pactuadas, como observam Barros (2017) e Sussekind (2020). Nesse sentido, Galvão (2019) ressalta que a retração da contribuição sindical obrigatória fragilizou financeiramente os sindicatos, impactando diretamente sua capacidade de negociar coletivamente em patamares equilibrados. O desafio contemporâneo, portanto, reside na aferição da real efetividade desses instrumentos jurídicos diante de um contexto de assimetria entre empregadores e trabalhadores.

Além disso, estudos recentes sinalizam que a flexibilização introduzida pela reforma gerou consequências heterogêneas. Scherer e Krein (2019) destacam que a promessa de fortalecimento do diálogo social não se consolidou de maneira uniforme, enquanto Rangel (2017) sustenta que a negociação coletiva, embora apta a enfrentar crises econômicas, apresenta limites intrínsecos quando desvinculada de garantias mínimas. Essa heterogeneidade de resultados também é explorada por Ribeiro e Garcia (2025), ao analisarem o impacto da reforma nas negociações coletivas contemporâneas, e por Sarmento e Teixeira (2024), que problematizam a prevalência do negociado sobre o legislado diante do atual cenário sindical.

A presente investigação concentra-se na análise da eficácia dos acordos e convenções coletivas de trabalho após a Reforma Trabalhista de 2017, privilegiando a dimensão normativa e a interpretação doutrinária e jurisprudencial, sem incursões em levantamentos empíricos de campo. O enfoque recai sobre a revisão bibliográfica e documental de estudos que examinam a aplicabilidade e os efeitos jurídicos das alterações introduzidas.

A introdução da prevalência do negociado sobre o legislado em matérias específicas trouxe à tona a questão sobre até que ponto a autonomia coletiva pode substituir a proteção normativa estatal. Se, por um lado, a flexibilização é defendida

como instrumento de adaptação das relações de trabalho às demandas contemporâneas (Silva; Silvério; Lima, 2024), por outro, suscita dúvidas quanto à efetividade das garantias laborais e ao equilíbrio contratual (Bugalho; Moreira; Machado, 2021).

Assim, emerge a problemática central: os acordos e convenções coletivas celebrados após a Reforma Trabalhista de 2017 têm efetivamente produzido resultados normativos capazes de conciliar a autonomia privada coletiva com a proteção social do trabalho?

A investigação justifica-se pela necessidade de examinar criticamente os efeitos concretos da Reforma Trabalhista sobre a eficácia da negociação coletiva, considerando-se a relevância desse instituto para a regulação das relações laborais e para a preservação da paz social. Conforme pondera Delgado (2020), o direito coletivo do trabalho constitui o locus privilegiado da democratização das relações produtivas, razão pela qual a análise de sua efetividade possui implicações práticas e teóricas de grande envergadura.

Além disso, a pesquisa dialoga com a agenda contemporânea de revisão das reformas estruturais implementadas no Brasil, particularmente no que concerne ao impacto sobre o sistema de proteção social (Scherer; Krein, 2019). A relevância acadêmica reside no aporte crítico ao debate doutrinário, enquanto a relevância social manifesta-se na avaliação da real eficácia dos mecanismos negociais em assegurar condições dignas de trabalho.

Por fim, a abordagem proposta possibilita compreender se a promessa de modernização das relações laborais – anunciada pela Reforma de 2017 – foi acompanhada de resultados concretos em termos de fortalecimento da autonomia coletiva e de efetividade das cláusulas pactuadas (Ribeiro; Garcia, 2025). Tal compreensão é essencial para a formulação de políticas públicas e para a atuação dos operadores jurídicos, contribuindo para o aprimoramento do sistema normativo trabalhista.

O estudo tem como objetivo geral analisar a eficácia dos acordos e convenções coletivas de trabalho no cenário pós-Reforma Trabalhista de 2017, à luz da doutrina, da legislação e da jurisprudência.

Como objetivos específicos, busca-se: examinar os fundamentos jurídicos e teóricos da negociação coletiva no direito do trabalho; identificar as principais alterações introduzidas pela Lei nº 13.467/2017 no tocante à prevalência do

negociado sobre o legislado; avaliar, à luz da doutrina e da jurisprudência, os efeitos da reforma sobre a eficácia das normas coletivas; e apontar limites e possibilidades para a consolidação da autonomia coletiva no contexto pós-reforma.

A pesquisa adota abordagem qualitativa, fundada na revisão bibliográfica e documental. A revisão bibliográfica compreende a análise crítica da literatura especializada, incluindo obras clássicas e contemporâneas de autores que tratam da negociação coletiva, da função social do contrato e das repercussões da reforma trabalhista.

A revisão documental envolve o exame de diplomas normativos, notadamente a Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil, 1943) e a Lei nº 13.467/2017 (Brasil, 2017), além de decisões jurisprudenciais e pareceres doutrinários pertinentes à temática.

O percurso metodológico contempla, ainda, a sistematização das contribuições de diferentes correntes doutrinárias, confrontando posições divergentes e identificando pontos de convergência, a fim de oferecer uma análise crítica e abrangente sobre a eficácia dos instrumentos coletivos pós-reforma.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A negociação coletiva no direito do trabalho

A negociação coletiva ocupa posição central no sistema de direito do trabalho, pois viabiliza a construção de normas jurídicas autônomas resultantes do consenso entre trabalhadores e empregadores. Segundo Delgado (2020), trata-se de instrumento essencial para o equilíbrio das relações laborais, visto que possibilita a superação de desigualdades estruturais por meio da atuação coletiva organizada. Essa dimensão coletiva é o que garante à negociação caráter normativo e legitimidade social.

Nascimento (2016) enfatiza que a negociação coletiva representa a expressão institucionalizada do conflito entre capital e trabalho, transformando a disputa em diálogo regulado. Para o autor, o processo negociado não se limita à busca de concessões mútuas, mas à conformação de direitos que ultrapassam a esfera individual, vinculando toda a categoria representada pelo ente sindical.

A função social da negociação coletiva encontra fundamento na própria Constituição Federal, especialmente nos arts. 7º, inciso XXVI, e 8º, incisos III e VI, que asseguram o reconhecimento das convenções e acordos coletivos e a autonomia

sindical (Brasil, 1943; Brasil, 2017). Para Comparato (2017), esse reconhecimento constitucional traduz a ideia de que o contrato, individual ou coletivo, deve ser interpretado e aplicado como mecanismo de realização da função social, não apenas de satisfação de interesses particulares.

Segundo Martins (2021), a negociação coletiva exerce dupla função: por um lado, estabelece condições de trabalho adaptadas às especificidades de cada setor econômico; por outro, funciona como mecanismo de pacificação social, prevenindo conflitos coletivos mais amplos. Essa característica evidencia a natureza híbrida da negociação, ao mesmo tempo jurídica e política.

Mallet (2018) observa que a negociação coletiva também representa técnica de democratização das relações de trabalho, pois fortalece o diálogo social e reduz a necessidade de intervenção estatal em minúcias contratuais. Em sua visão, o Estado deve fixar patamares mínimos de direitos, permitindo que os atores sociais, por meio da negociação, possam aprimorar ou flexibilizar determinadas condições.

Nesse sentido, Barros (2017) argumenta que a negociação coletiva não pode ser reduzida à lógica da renúncia de direitos, mas deve ser entendida como processo de regulação capaz de criar condições laborais inovadoras, ajustadas às transformações tecnológicas e econômicas. A autora reforça que sua legitimidade deriva da representatividade sindical e do caráter vinculante das normas produzidas.

Sussekind (2020) acrescenta que a função social da negociação coletiva se revela tanto na proteção dos trabalhadores quanto na estabilidade das relações produtivas. Em suas palavras:

A negociação coletiva é um dos instrumentos mais sofisticados do direito do trabalho, porque permite o ajustamento dinâmico das condições de emprego, conciliando o interesse social do trabalhador com a necessidade de continuidade da atividade econômica. Trata-se de técnica normativa que ultrapassa a dimensão contratual para assumir natureza institucional (Sussekind, 2020, p. 214).

A distinção entre acordos e convenções coletivas é aspecto crucial para a compreensão do instituto. De acordo com Silva (2019), as convenções coletivas possuem alcance mais amplo, firmadas entre sindicatos representativos de trabalhadores e empregadores, vinculando toda a categoria. Já os acordos coletivos são celebrados entre sindicatos e empresas específicas, com eficácia restrita aos empregados diretamente envolvidos.

Delgado (2020) ressalta que, apesar das diferenças de abrangência, ambos os instrumentos compartilham natureza jurídica semelhante, conferindo normas autônomas dotadas de eficácia obrigatória. Ele sublinha que tais instrumentos constituem fontes formais do direito do trabalho, equiparadas, em determinados casos, à legislação heterônoma estatal.

Rangel (2017) afirma que tanto convenções quanto acordos são mecanismos de adaptação econômica, permitindo às partes enfrentar conjunturas de crise ou de expansão. Ao analisar o período pré e pós-reforma trabalhista, o autor destaca que os instrumentos negociais assumem papel estratégico na reorganização das condições laborais em face de instabilidades macroeconômicas.

Scherer e Krein (2019) observam que a reforma de 2017 reforçou a prevalência do negociado sobre o legislado em diversas matérias, conferindo ainda mais relevância às convenções e acordos. Todavia, os autores ponderam que essa valorização não foi acompanhada de medidas estruturais de fortalecimento sindical, o que compromete a eficácia do processo negociador.

Nessa linha, Ribeiro e Garcia (2025) sublinham que a efetividade dos instrumentos coletivos depende não apenas da previsão normativa, mas sobretudo da capacidade negocial das entidades representativas. A análise dos autores revela que a reforma, ao mesmo tempo em que ampliou a autonomia, impôs desafios inéditos ao sindicalismo brasileiro.

Sarmiento e Teixeira (2024) também problematizam a distinção entre acordos e convenções coletivas no contexto pós-reforma, destacando que a amplitude dos instrumentos não garante, por si só, maior eficácia normativa. Para eles, a eficácia está condicionada ao equilíbrio de forças entre os atores sociais. Como sintetizam:

A mera formalização de convenções ou acordos não assegura a efetividade das cláusulas pactuadas. O que determina a força normativa desses instrumentos é a articulação entre representatividade sindical, suporte jurídico e capacidade de mobilização dos trabalhadores (Sarmiento; Teixeira, 2024, p. 1431).

Por fim, a doutrina contemporânea converge no entendimento de que a negociação coletiva, em qualquer de suas formas, não pode ser dissociada da função social do trabalho. Seja por meio das convenções ou dos acordos, sua legitimidade repousa na capacidade de equilibrar autonomia coletiva e proteção social,

configurando-se como mecanismo essencial de regulação das relações laborais no Brasil contemporâneo.

2.2. A Reforma Trabalhista de 2017

A promulgação da Lei nº 13.467/2017 representou marco de inflexão no direito do trabalho brasileiro, promovendo alterações substanciais na Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil, 1943; Brasil, 2017). A reforma foi concebida sob o argumento de modernizar as relações laborais, flexibilizando direitos e ampliando a autonomia das partes, especialmente por meio do fortalecimento da negociação coletiva (Mallet, 2018).

Segundo Silva (2019), a essência da reforma pode ser sintetizada na prevalência do negociado sobre o legislado em matérias específicas, permitindo que convenções e acordos coletivos sobreponham-se à legislação estatal em temas como jornada, banco de horas, plano de cargos e salários, intervalo intrajornada e enquadramento de grau de insalubridade. Essa alteração, inédita em termos de abrangência, suscitou intensos debates doutrinários e jurisprudenciais.

Delgado (2020) observa que o núcleo da reforma foi a aposta na autonomia coletiva da vontade, atribuindo aos sindicatos responsabilidade central na regulação das condições de trabalho. O autor, entretanto, adverte que a ampliação desse espaço negocial não foi acompanhada de medidas de fortalecimento da estrutura sindical, o que comprometeu o equilíbrio das forças sociais.

Martins (2021) destaca que a reforma introduziu não apenas alterações substantivas, mas também processuais, como o tratamento de honorários advocatícios e sucumbenciais, a regulação do trabalho intermitente e as novas regras de acesso à Justiça do Trabalho. Para o autor, tais modificações compõem um movimento mais amplo de racionalização do processo trabalhista e de adequação às novas formas de contratação.

Barros (2017) analisa a reforma como ruptura paradigmática, na medida em que desloca o eixo da proteção estatal para a autonomia coletiva, criando um ambiente em que a negociação sindical passa a ser a principal fonte de inovação normativa. A autora ressalta, contudo, que a eficácia desse modelo depende de sindicatos fortes e representativos, condição que não foi assegurada.

A partir da perspectiva de Sussekind (2020), a Lei nº 13.467/2017 trouxe avanços em termos de reconhecimento do papel da negociação coletiva, mas também

riscos de precarização. Para ele, a supressão da contribuição sindical obrigatória enfraqueceu sobremaneira a estrutura de financiamento das entidades, reduzindo sua capacidade de exercer de forma plena a função negocial.

De acordo com Galvão (2019), a reforma impactou diretamente o sindicalismo brasileiro ao redefinir sua função regulatória em um contexto de redução drástica de receitas. A autora argumenta que, sem suporte material adequado, a promessa de fortalecimento da autonomia coletiva pode transformar-se em mera formalidade jurídica.

Nesse contexto, Scherer e Krein (2019) avaliam que a reforma não promoveu equilíbrio efetivo entre autonomia negocial e proteção social. Para os autores:

A valorização da negociação coletiva, sem o fortalecimento correspondente das organizações sindicais, gerou um descompasso estrutural. De um lado, ampliaram-se as possibilidades de prevalência do negociado sobre o legislado; de outro, reduziu-se a capacidade real de resistência dos trabalhadores frente às pressões empresariais (Scherer; Krein, 2019, p. 186).

Outra inovação introduzida pela Lei nº 13.467/2017 refere-se à criação da figura do trabalhador hipersuficiente, que, conforme Bugalho, Moreira e Machado (2021), é aquele que possui diploma de ensino superior e remuneração superior a duas vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social. Esse trabalhador foi equiparado ao sindicato em termos de capacidade negocial individual, ampliando sobremaneira a lógica de flexibilização contratual.

Silva, Silvério e Lima (2024) analisam a previsão legal da prevalência do negociado sobre o legislado como expressão de um modelo normativo que busca transferir às partes sociais o protagonismo da regulação laboral. Contudo, os autores advertem que a eficácia desse princípio está diretamente condicionada à simetria de forças entre empregadores e empregados, o que raramente se concretiza na realidade brasileira.

Rangel (2017) interpreta a reforma como tentativa de conferir maior elasticidade ao direito do trabalho em períodos de crise econômica, apostando na negociação coletiva como instrumento para adequar condições laborais às exigências do mercado. Para o autor, tal movimento representa tanto oportunidade de inovação quanto risco de fragilização da proteção social.

Ribeiro e Garcia (2025) enfatizam que a reforma deve ser compreendida como processo ainda em curso, cuja efetividade depende da sedimentação jurisprudencial.

Em sua análise, o protagonismo conferido à negociação coletiva precisa ser cotejado com a realidade concreta das categorias profissionais, sob pena de a prevalência do negociado tornar-se instrumento de desigualdade normativa.

Sarmiento e Teixeira (2024) sustentam que o princípio do negociado sobre o legislado, embora juridicamente legítimo, não assegura automaticamente eficácia material às normas coletivas. Como sinalizam:

A Reforma Trabalhista de 2017 não significou apenas a ampliação do espaço da negociação coletiva. Significou, sobretudo, a transferência do risco da regulação para entidades sindicais fragilizadas, incapazes, muitas vezes, de garantir que as cláusulas pactuadas representem um avanço real na proteção do trabalho” (Sarmiento; Teixeira, 2024, p. 1435).

Dessa forma, pode-se afirmar que a Reforma Trabalhista de 2017 consolidou o princípio do negociado sobre o legislado como eixo central de regulação, mas sua eficácia permanece condicionada a variáveis estruturais – entre elas, a representatividade sindical, a capacidade de mobilização social e a interpretação jurisprudencial. A doutrina converge no diagnóstico de que a mera previsão legal não assegura efetividade normativa, sendo imprescindível avaliar os resultados concretos da negociação coletiva em um contexto marcado por profundas assimetrias sociais e econômicas.

2.3. A eficácia das normas coletivas

A eficácia das normas coletivas, resultantes de convenções e acordos firmados por entidades sindicais, tem sido objeto de intenso debate no campo doutrinário e jurisprudencial. A questão envolve a definição de até que ponto os pactos coletivos podem inovar na ordem jurídica sem comprometer a garantia constitucional dos direitos sociais. Segundo Delgado (2020), a negociação coletiva, embora reconhecida como fonte formal do direito, encontra limites estruturais no próprio ordenamento, especialmente naqueles direitos assegurados constitucionalmente como indisponíveis.

Nesse sentido, Nascimento (2016) sustenta que as normas coletivas possuem eficácia condicionada, na medida em que sua validade depende do respeito a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho. Para o autor, a negociação não pode degenerar em instrumento de

supressão arbitrária de direitos mínimos, sob pena de contrariar a lógica protetiva do direito do trabalho.

Do ponto de vista jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a validade das normas coletivas, sobretudo a partir da decisão paradigmática no ARE 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral). Martins (2021) observa que esse precedente consolidou a ideia de que o negociado pode prevalecer sobre o legislado em diversos aspectos, desde que não comprometa o núcleo essencial de direitos constitucionalmente assegurados.

A doutrina de Sussekind (2020) contribui para a compreensão desse fenômeno ao indicar que a eficácia das normas coletivas é sempre relativa, pois sujeita à fiscalização judicial e à ponderação de valores constitucionais. O autor alerta que a autonomia coletiva não deve ser confundida com liberdade irrestrita, cabendo ao Estado assegurar que os pactos não se convertam em instrumentos de precarização.

Rangel (2017), por sua vez, ressalta que a eficácia das normas coletivas é também variável no tempo e no espaço, uma vez que depende das condições políticas, econômicas e sociais de cada contexto. Ele destaca que, em períodos de crise econômica, a negociação tende a flexibilizar garantias, enquanto em fases de crescimento pode atuar como veículo de ampliação de direitos.

Conforme Mallet (2018), a jurisprudência trabalhista tem oscilado entre interpretações mais protetivas e mais liberais em relação à eficácia das normas coletivas. Essa oscilação decorre da necessidade de conciliar o princípio da autonomia coletiva da vontade com o da indisponibilidade de direitos fundamentais.

A negociação coletiva não pode ser concebida como um espaço de liberdade absoluta. Seu conteúdo há de ser compatível com os valores constitucionais que estruturam o direito do trabalho, de modo que a eficácia das cláusulas pactuadas deve ser aferida não apenas pela vontade das partes, mas pela sua adequação aos princípios da ordem jurídica (Barros, 2017, p. 289).

A função social das normas coletivas é retomada por Comparato (2017), que as entende como expressão da solidariedade social no âmbito produtivo. Para o autor, sua eficácia decorre menos do caráter coercitivo e mais da legitimidade que adquirem quando efetivamente traduzem o equilíbrio entre capital e trabalho.

No campo das limitações constitucionais, Galvão (2019) destaca a necessidade de compatibilizar a prevalência do negociado com a garantia dos direitos sociais fundamentais previstos no art. 7º da Constituição. A autora adverte que a eficácia dos

pactos deve ser constantemente examinada sob a ótica da vedação ao retrocesso social.

Scherer e Krein (2019) complementam essa visão ao afirmar que, sem representatividade sindical robusta, a eficácia das normas coletivas tende a ser formal e não material. Eles enfatizam que a fragilização das entidades sindicais pós-reforma comprometeu a força vinculante dos acordos e convenções.

A análise de Bugalho, Moreira e Machado (2021) evidencia que o reconhecimento da figura do trabalhador hipersuficiente relativiza ainda mais a eficácia das normas coletivas, pois abre espaço para negociações individuais que podem subverter o caráter protetivo das cláusulas coletivas. Essa inovação gerou tensões jurisprudenciais ainda não totalmente pacificadas.

A jurisprudência consolidada indica que a eficácia das normas coletivas é inquestionável quanto à sua obrigatoriedade formal, mas sua validade substancial requer exame minucioso acerca da conformidade com princípios constitucionais. Assim, não basta a formalização de um acordo ou convenção: exige-se compatibilidade com o ordenamento jurídico superior (Silva; Silvério; Lima, 2024, p. 39).

Ribeiro e Garcia (2025) e Sarmiento e Teixeira (2024) convergem no diagnóstico de que a eficácia das normas coletivas depende de múltiplos fatores: representatividade sindical, interpretação jurisprudencial, condições socioeconômicas e balizas constitucionais. A prevalência do negociado sobre o legislado, embora consolidada, não é absoluta; deve ser mediada pela proteção ao trabalho digno, assegurando que os instrumentos coletivos cumpram sua função de promover justiça social e equilíbrio nas relações laborais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos efeitos da Reforma Trabalhista de 2017 evidencia que os acordos e convenções coletivas passaram a ocupar posição central no sistema normativo laboral brasileiro. A prevalência do negociado sobre o legislado, consolidada pela Lei nº 13.467/2017 (Brasil, 2017), ampliou o protagonismo da autonomia coletiva, deslocando o eixo regulatório da tutela estatal para os entes sindicais. Delgado (2020) assinala que esse movimento reconfigura a arquitetura do direito do trabalho, aproximando-o de modelos normativos mais flexíveis, com maior espaço para pactos setoriais e empresariais.

Do ponto de vista da eficácia, a doutrina tem apontado resultados heterogêneos. Martins (2021) observa que em determinadas categorias houve fortalecimento da negociação, com elaboração de cláusulas inovadoras que ajustaram condições de trabalho a realidades produtivas específicas. Em contrapartida, setores menos organizados enfrentaram dificuldades em sustentar negociações equilibradas, refletindo diretamente na efetividade dos instrumentos coletivos.

Um dos pontos de fortalecimento da autonomia coletiva refere-se à possibilidade de disciplinar jornadas e formas de compensação de horas de modo mais adaptado à realidade empresarial. Silva (2019) destaca que o banco de horas anual e a flexibilização do intervalo intrajornada tornaram-se mecanismos amplamente utilizados, conferindo maior elasticidade ao tempo de trabalho sem necessidade de alteração legislativa constante.

Barros (2017) complementa que a autonomia coletiva também foi reforçada na construção de planos de cargos e salários, permitindo maior adequação das carreiras às necessidades organizacionais. Essa abertura negociada possibilitou ajustes que, em alguns contextos, valorizaram a progressão funcional e ampliaram a transparência nas relações internas de trabalho.

Outro aspecto positivo apontado por Sussekind (2020) está na consolidação do espaço da negociação como locus de inovação normativa. Para o autor, a possibilidade de pactuar condições diferenciadas permite que os instrumentos coletivos se tornem veículos de adaptação do direito às transformações tecnológicas e econômicas, reforçando sua dimensão institucional.

Não obstante os avanços, a literatura especializada tem salientado críticas contundentes. Mallet (2018) observa que a ampliação do poder negocial não foi acompanhada de medidas de fortalecimento estrutural dos sindicatos, sobretudo diante do fim da contribuição sindical compulsória. Essa fragilização comprometeu a capacidade das entidades de conduzir negociações em igualdade de condições.

Galvão (2019) reforça esse argumento ao sustentar que o enfraquecimento do financiamento sindical produziu assimetria ainda maior entre capital e trabalho. Para a autora, a redução drástica de receitas limitou a atuação sindical, reduzindo a eficácia material das cláusulas coletivas e comprometendo o potencial democratizador da negociação.

A doutrina crítica também chama atenção para riscos de precarização. Bugalho, Moreira e Machado (2021) analisam que a figura do trabalhador hipersuficiente

fragiliza o sistema coletivo, uma vez que amplia o espaço para negociações individuais, esvaziando a proteção conferida pelas normas pactuadas. Esse mecanismo introduziu fissuras no princípio da proteção, típico do direito laboral.

Silva, Silvério e Lima (2024) sustentam que a prevalência do negociado sobre o legislado não se traduz automaticamente em eficácia social. Para eles, a eficácia das normas coletivas está diretamente condicionada à simetria de forças e à representatividade sindical, o que no Brasil permanece um desafio histórico.

Do ponto de vista jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal desempenhou papel central ao consolidar entendimento favorável à prevalência do negociado. No julgamento do Tema 1.046 (ARE 1.121.633), a Corte reconheceu a validade de cláusulas coletivas que restringem ou modulam direitos trabalhistas, desde que não atinjam garantias constitucionais essenciais (Martins, 2021).

Esse precedente foi considerado paradigmático por Ribeiro e Garcia (2025), que interpretam a decisão como marco de consolidação da autonomia coletiva no ordenamento jurídico brasileiro. Para os autores, o STF conferiu densidade normativa ao princípio do negociado sobre o legislado, mas deixou em aberto a questão da representatividade sindical como condição de eficácia.

Sarmiento e Teixeira (2024) analisam criticamente esse cenário, argumentando que a jurisprudência, ao privilegiar a autonomia coletiva, transferiu aos sindicatos fragilizados o ônus da regulação laboral. Em sua avaliação, a decisão da Suprema Corte produziu uma eficácia formal das normas coletivas, mas não necessariamente eficácia substancial.

Rangel (2017) lembra que, em momentos de crise econômica, a negociação tende a priorizar a manutenção do emprego em detrimento de avanços em condições de trabalho, o que pode comprometer a efetividade protetiva das cláusulas coletivas. Assim, a eficácia varia conforme o contexto macroeconômico e o equilíbrio de forças em cada setor produtivo.

Comparato (2017) insere nessa discussão a função social dos contratos coletivos, defendendo que sua eficácia deve ser aferida não apenas pelo cumprimento formal, mas pela contribuição concreta à realização de valores constitucionais como justiça social e dignidade do trabalho. Essa visão amplia o debate para além da técnica jurídica, vinculando-o a fundamentos ético-sociais.

Em síntese, os resultados demonstram que os acordos e convenções coletivas pós-reforma possuem eficácia variável, condicionada a fatores estruturais como

representatividade sindical, equilíbrio de forças e contexto econômico. Os avanços identificados em alguns setores convivem com riscos de precarização em outros, revelando a complexidade do modelo inaugurado pela Lei nº 13.467/2017. A discussão jurisprudencial consolidou a prevalência do negociado, mas a eficácia material desses instrumentos depende, em última instância, da capacidade social e política dos atores envolvidos em transformar pactos formais em conquistas concretas para os trabalhadores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise empreendida evidenciou que a Reforma Trabalhista de 2017 alterou substancialmente a configuração do direito coletivo do trabalho no Brasil, conferindo às convenções e aos acordos coletivos maior protagonismo normativo. A prevalência do negociado sobre o legislado consolidou a autonomia coletiva como eixo de regulação das relações laborais, deslocando o papel do Estado de regulador exclusivo para mediador e garantidor de patamares mínimos.

Os achados demonstraram que essa ampliação de espaço negocial produziu efeitos ambivalentes. De um lado, observou-se a possibilidade de inovação normativa e de maior adaptação das condições de trabalho às especificidades de cada setor, o que reforça a dimensão funcional e institucional da negociação coletiva, conforme defendido por autores clássicos e contemporâneos como Delgado (2020), Martins (2021) e Sussekind (2020). De outro, ficou patente que a eficácia material dos instrumentos coletivos depende de variáveis externas, como a representatividade sindical, a simetria de forças entre capital e trabalho e o contexto macroeconômico.

No plano doutrinário, a Reforma aprofundou debates históricos sobre os limites constitucionais da negociação coletiva. A jurisprudência, sobretudo a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046, reconheceu a validade de cláusulas restritivas de direitos quando pactuadas coletivamente, desde que respeitado o núcleo essencial de proteção constitucional. Esse posicionamento fortaleceu a autonomia coletiva em nível formal, mas trouxe consigo o desafio de assegurar que a eficácia jurídica se traduza em eficácia social.

Para a prática trabalhista, a relevância do tema é inegável. A advocacia sindical e empresarial passou a lidar com instrumentos negociais mais abrangentes e complexos, demandando estratégias jurídicas sofisticadas para interpretar e aplicar cláusulas coletivas em conformidade com a Constituição e com a jurisprudência

consolidada. Além disso, magistrados e membros do Ministério Público do Trabalho assumiram papel central na aferição dos limites da autonomia coletiva, operando como guardiões da compatibilidade das cláusulas com a ordem pública trabalhista.

As críticas apontadas pela literatura especializada, notadamente quanto ao enfraquecimento da estrutura sindical e ao risco de precarização, indicam que a Reforma não atingiu plenamente o equilíbrio entre autonomia coletiva e proteção social. Como salientaram Galvão (2019) e Scherer e Krein (2019), a supressão da contribuição sindical obrigatória reduziu drasticamente a capacidade de financiamento das entidades, comprometendo a legitimidade e a eficácia substancial das negociações.

Nesse sentido, a função social dos contratos coletivos, conforme delineada por Comparato (2017), permanece como parâmetro indispensável para avaliar a legitimidade e a eficácia das normas pactuadas. A negociação não pode ser concebida apenas como exercício de autonomia privada, mas como instrumento de realização de valores constitucionais, de promoção da dignidade do trabalhador e de equilíbrio nas relações produtivas.

A pesquisa também revelou lacunas relevantes que merecem aprofundamento em investigações futuras. Uma delas é a análise empírica comparativa entre categorias profissionais fortemente organizadas e categorias fragilizadas, a fim de verificar em que medida a reforma produziu efeitos assimétricos. Outra lacuna refere-se à investigação sobre a eficácia das normas coletivas em contextos regionais distintos, considerando as desigualdades econômicas e sociais do país.

Adicionalmente, há necessidade de estudos sobre a atuação do Poder Judiciário na concretização ou limitação da autonomia coletiva. A consolidação de precedentes jurisprudenciais é decisiva para delimitar as fronteiras da negociação, mas ainda há controvérsias não pacificadas, sobretudo no que se refere à compatibilidade de cláusulas restritivas com princípios constitucionais de ordem pública.

Por fim, permanece em aberto a questão da sustentabilidade do modelo sindical brasileiro diante da ausência de fontes estáveis de financiamento. Pesquisas futuras podem investigar alternativas institucionais capazes de garantir representatividade e efetividade às entidades sindicais, condição imprescindível para que a negociação coletiva cumpra plenamente sua função social e jurídica.

Portanto, conclui-se que a Reforma Trabalhista de 2017 promoveu avanços formais no reconhecimento da autonomia coletiva, mas seus efeitos materiais permanecem condicionados a fatores estruturais que extrapolam o plano jurídico. A eficácia dos acordos e convenções coletivas não pode ser aferida apenas por sua validade normativa, mas pela capacidade concreta de assegurar equilíbrio, justiça social e dignidade nas relações de trabalho.

Referências

BARROS, Alice Monteiro de. **Curso de direito do trabalho**. 13. ed. São Paulo: LTr, 2017.

BRASIL. **Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 17 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 17 fev. 2024.

BUGALHO, Andréia Chiquini; MOREIRA, Gabriel Carvalho; MACHADO, Rafaela Sousa. Trabalhador hipersuficiente: o limite de flexibilização no contrato de trabalho pós-reforma trabalhista. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 17413-17431, 2021.

COMPARATO, Fábio Konder. **A função social do contrato**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho**. 19. ed. São Paulo: LTr, 2020.

GALVÃO, Andréia. Reforma trabalhista: efeitos e perspectivas para os sindicatos. **Reforma Trabalhista no Brasil: promessas e realidade**, v. 1, p. 203-223, 2019.

MALLET, Estevão. **Reforma trabalhista: impactos e desafios**. São Paulo: LTr, 2018.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do trabalho**. 42. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de direito do trabalho**. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

RANGEL, Daniel Gonçalves. A negociação coletiva como instrumento para superação de crise econômica: antes e pós-reforma trabalhista. *Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3. Região*. Belo Horizonte, v. 63, n. 96, p. 119-133, jul./dez. 2017. Disponível em: <http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/39045>.

RIBEIRO, Alexandre Porto; GARCIA, Janay. A reforma trabalhista e os impactos nas negociações coletivas. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 2, p. 2476-2487, 2025.

SARMENTO, Lucas Bastos; TEIXEIRA, Winston de Araújo. A prevalência do negociado sobre o legislado pós-reforma trabalhista: análise sob a ótica do atual contexto do sindicalismo no Brasil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 3, p. 1429-1445, 2024.

SCHERER, Clovis; KREIN, José Dari. Diálogo e proteção social: a negociação coletiva após a Reforma Trabalhista. **Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade**. Campinas: Curt Nimuendajú, p. 181-199, 2019.

SILVA, Gabriel Lima; SILVÉRIO, Igor Caiafa Ferreira; LIMA, Ludmila Lopes. A previsão do acordado sobre o legislado: uma perspectiva pós-reforma trabalhista. **Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro**, v. 6, n. 1, 2024.

SILVA, Homero Batista Mateus da. **Comentários à Reforma Trabalhista**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

SUSSEKIND, Arnaldo. **Instituições de direito do trabalho**. 21. ed. São Paulo: LTr, 2020.